

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA: ENSAYO

Autora: Mg. Blanca Beatriz Correa Páez¹ <https://orcid.org/0009-0004-6870-0406>

En este escrito se exploran las estrategias de enseñanza-aprendizaje vinculadas a la investigación en enfermería, destacando aquellas que favorecen la formación investigativa durante la etapa académica. Históricamente, esta disciplina ha pasado de ser considerada como un arte a consolidarse como una ciencia, lo que resalta la importancia de desarrollar y aplicar el pensamiento crítico en distintos contextos sanitarios (Fajardo, Henao y Vergara, 2015). En este sentido, resulta esencial que los futuros profesionales, desde su etapa formativa, cultiven una postura reflexiva y analítica frente a las problemáticas de su entorno (Ospina, Toro y Aristizábal, 2008).

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas a la investigación en enfermería comparten características fundamentales como la formación docente (Fajardo, Núñez y Henao, 2022), la participación activa del estudiante, el análisis crítico de situaciones reales, la autonomía en la búsqueda de soluciones y la integración de conocimientos teóricos y prácticos (Salcedo, Alba y Zarza, 2010). Estas características son claves para desarrollar competencias investigativas adaptadas a los contextos complejos en los que se desempeña la enfermería.

Entre las estrategias que pueden fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la investigación en enfermería se encuentran el aprendizaje basado en problemas (Vera Carrasco, 2016), que impulsa a los estudiantes a desarrollar soluciones frente a situaciones reales en el campo de la investigación; el estudio de casos (Orkaizagirre, Amezcua, Huércanos y Arroyo, 2014), que permite analizar escenarios clínicos complejos y aplicar el conocimiento teórico en la adquisición de habilidades investigativas; y la investigación-acción (Abad, Delgado, Cabrero, 2010) que fomenta una participación activa para mejorar la investigación dentro de la práctica profesional.

A pesar de los beneficios de estas estrategias, y que es fundamental la inclusión en los programas de formación, de espacios de reflexión crítica y participativa sobre las problemáticas del entorno (Fajardo, Henao y Vergara, 2015), no siempre están debidamente integradas en los currículos de formación. Aunque las universidades han incorporado estrategias para fomentar la creatividad, la curiosidad y la innovación en la investigación, estas no siempre generan los resultados esperados (Ospina, Toro y Aristizábal, 2008), lo que evidencia la necesidad de revisar y mejorar las estrategias utilizadas para incentivar la investigación en enfermería.

Un estudio realizado en la Universidad Gran Asunción Filial Itá en 2024 analizó la producción científica de estudiantes bajo dos sistemas de enseñanza: semestral (1° y 2° curso) y trimestral (3° y 4° curso). Se observó que los alumnos del sistema semestral, con un enfoque constructivista, lograron elaborar 27 monografías, 2 investigaciones de campo y 1 artículo científico. En contraste, los estudiantes del sistema trimestral, orientados por un enfoque conductista, no generaron investigaciones propias hasta llegar a la etapa de tutoría de tesis. Además, se identificó que en ambos sistemas no se aplicaron de forma consistente estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos o la investigación-acción, lo que representa una limitación importante para la adquisición integral de habilidades investigativas.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de que la formación en enfermería no solo proporcione conocimientos técnicos, sino que también modele un perfil profesional capaz de generar cambios en su entorno a través de la investigación (Ramos, Ferro y Mena, 2020). Para lograrlo, es fundamental adoptar estrategias de enseñanza-aprendizaje que prioricen la autonomía, el pensamiento crítico y la participación activa desde los primeros años de formación.

Finalmente, la persistencia de métodos tradicionales y conductistas en la enseñanza de la investigación contrasta con el impacto positivo de enfoques constructivistas, como se observó en los estudiantes del sistema semestral. Lo anterior resalta la importancia de actualizar las estrategias pedagógicas en la formación de futuros enfermeros investigadores (Salcedo, Alba y Zarza, 2010).

¹ Universidad Gran Asunción, Filial Itá

Referencias

- Fajardo-Ramos, E., Henao-Castaño, Á. M., y Vergara-Escobar, O. J. (2015). La investigación formativa, perspectiva desde los estudiantes de enfermería. *Salud Uninorte*, 31(3), 532-544. <https://doi.org/10.14482/sun.31.3.8000>
- Ospina Rave, B. E., Aristizábal Botero, C. A., y Toro Ocampo, J. A. (2008). El seminario de investigación y su relación con las diferentes metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje. *Investigación y Educación en Enfermería*, 26(2), 72-79. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105215278005>
- Fajardo Ramos, E., Núñez Rodríguez, M. L., y Henao Castaño, A. M. (2022). Percepción de docentes de Enfermería en torno a la investigación formativa. *Cultura de los Cuidados*, 26(63). <https://doi.org/10.14198/cuid.2022.63.10>
- Salcedo-Álvarez, R. A., Alba-Leonel, A., y Zarza-Arizmendi, M. D. (2010). Enfoque constructivista en el aprendizaje de la asignatura de metodología de la investigación en la ENEO. *Enfermería Universitaria*, 7(2), 1-9. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-70632010000200004&script=sci_arttext
- Vera Carrasco, O. (2016). El aprendizaje basado en problemas y la medicina basada en evidencias en la formación médica. *Revista Médica La Paz*, 22(2), 78-86. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582016000200013
- Orkaizagirre Gómara, A., Amezcua, M., Huércanos Esparza, I., y Arroyo Rodríguez, A. (2014). El estudio de casos, un instrumento de aprendizaje en la relación de cuidado. *Index de Enfermería*, 23(4), 244-249. <https://doi.org/10.4321/S1132-12962014000300011>
- Abad Corpa, E., Delgado Hito, P., y Cabrero García, J. (2010). La investigación-acción-participativa: Una forma de investigar en la práctica enfermera. *Investigación y Educación en Enfermería*, 28(3), 464-474. <https://www.redalyc.org/pdf/1052/105215721017.pdf>
- Ramos Vives, M., Ferro González, B., y Mena Lorenzo, J. A. (2020). Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Enfermería, desde la formación pedagógica. *Revista Mendive*, 18(4). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26157.17125>